

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОПИТОЧНОЙ ВАННЫ ОТДЕЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Эшобилов Сирожиддин Бердимуродович¹

Аралов Гайрат Мухаммадиевич²

Тожибоев Сухробхон Жафарович³

Каршинский инженерно-экономический институт
Ассистенты кафедры автоматизации и управления
технологическими процессами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636059>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

пропиточная ванна,
линеаризуем,
передаточная функция,
нелинейные, клапан,
тепловые поток.

ABSTRACT

В текстильной промышленности одним из основных видов оборудования, выполняющего отделочные работы, является гидромассажная ванна. Математические уравнения, используемые для управления скоростью этой ванны и изменения ее скорости, приведены в химии. Этот процесс можно привести к внешнему виду, заменив нелинейную систему уравнений, применяемую в управлении процессом, линейным уравнением. В этой статье перечислены пути перехода от нелинейного уравнения к простому линейному уравнению.

В отделочном производстве одним из основных оборудований является пропиточная ванна [4]. Рассмотрим пропиточную ванну, как объект регулирования уровня. Пусть в ванну с площадью сечения f_0 , соответствующей уровню жидкости H_0 , поступает ткань с массой погонного метра G (кг), со скоростью движения v (м/с) и с начальной влажностью m_1 , выраженной в процентах ($100 m_1$) или долях от массы сухой ткани. Ткань при выходе из ванны отжимается до влажности m_2 . Обычно, чтобы ванна не переполнялась, $m_2 > m_1$. В ванну поступает жидкость, например, подкрепляющий раствор красителя, с расходом. $Q_n \cdot Q_n = \psi(\eta_n)$;

$Q_p = Gv(m_2 - m_1) / \rho = \varphi(G, v, m_1, m_2)$
; (1) где ρ - плотность раствора,

уносимого тканью. Для неустановившегося режима при изменении регулирующего воздействия $\Delta \eta_n$ или возмущающих воздействий - ΔG , связанных со сменой артикула ткани, Δv - скорости ее движения, Δm_1 и Δm_2 - начальной влажности и степени отжима ткани на выходе из ванны - справедливо уравнение. Линеаризуем аналогично уравнениям и нелинейные зависимости (1) и подставим их в уравнение. Перейдем к безразмерным величинам: $\varphi = H / H_0$ - относительное измерение уровня (регулируемая величина); $\mu = \Delta \eta_n / \eta_n$ - относительное изменение коэффициента расхода при изменении проходного сечения регулирующего клапана (регулирующее воздействие); $f_1 = \Delta G / G_0$ -

относительное изменение массы погонного метра ткани (возмущающее воздействие); $f_2 = \Delta v / v_0$ -

относительное изменение скорости движения ткани; Рис.1.

Функциональная схема пропиточной ванны. $f_3 = \Delta m_1 / m_{10}$ - относительное изменение начальной влажности ткани; $f_4 = \Delta m_2 / m_{20}$ - относительное изменение степени отжима. Тогда уравнение (2.1.4) примет вид:

$$T_0 \frac{d\varphi}{dt} = k\mu + k_1 f_1 + k_2 f_2 - k_3 f_3 + k_4 f_4, \quad (2)$$

где

$$T_0 = \frac{H_0 f_0 \rho}{G_0 v_0};$$

$$k = \left(\frac{\partial Q_n}{\partial \eta_n} \right)_0 \frac{\eta_{n_0} \rho}{G_0 v_0}; \quad k_1 = k_2 = m_{2_0} - m_{1_0}$$

$$; \quad k_3 = m_{1_0}; \quad k_4 = m_{2_0};$$

Следовательно, ванна как объект регулирования уровня является астатическим звеном. Передаточная функция этого объекта по отношению к

управляющему воздействию примет следующий вид: $W(p) = k / T_0 p,$

(3) А по отношению к

каждому из возмущений:

$$W_{01}(p) = k_1 / T_0 p; \quad W_{02}(p) = k_2 / T_0 p;$$

$$W_{03}(p) = k_3 / T_0 p;$$

$$W_{04}(p) = k_4 / T_0 p; \text{ Рассмотрим общий}$$

случай, когда в ванну машины поступает отжатая в предыдущей машине влажная ткань с массовой скоростью M (кг/с). Ванна нагревается при помощи змеевика или обогревательной рубашки, в которые через регулирующий клапан подается пар в количестве G_0 (кг/с) с энтальпией i_0 (кДж/кг). Считаем, что уровень раствора в ванне поддерживается на заданном значении H_0 регулятором уровня, подающим воду в количестве G_B (кг/с). В ванну подается

также питающий раствор в количестве G_n (кг/с), регулируемом регулятором концентрации или дозирующим устройством. Питающий раствор имеет плотность ρ_n , температуру v_1 и удельную теплоемкость c_n . В случае если в ванну поступает воздушно-сухая ткань, приток воды $G_{в}=0$, а приток питающего раствора регулируется регулятором уровня. Соответствующий уровню H_0 объем раствора в ванне, имеющего температуру v_p , плотность ρ_p и теплоемкость c_p , обозначим через V . Уравнение установившегося состояния имеет вид:

$$Q_{1,0} + Q_{2,0} + Q_{3,0} + Q_{4,0} - Q_{5,0} - Q_{6,0} = 0,$$

(4) где

$Q_{1,0} = G_0(i_0 - i_k)$ - тепловой поток, вносимый паром; $Q_{2,0} = G_{\pi} c_{\pi} v_1$ - тепловой поток, вносимый питающим раствором; $Q_{3,0} = G_{\sigma} c_{\sigma} v_2$ - тепловой поток, вносимый водой; $Q_{4,0} = M(c_T + c_{p,1} q_1)v_3$ - тепловой поток, вносимый входящей тканью; $Q_{5,0} = M(c_T + c_p q_2)v_p$ - тепловой поток, уносимый тканью; $Q_{6,0} = Q'_{6,0} + Q''_{6,0}$ - потери тепла ванной в окружающую среду и на испарение с поверхности жидкости; В последнем выражении

$$Q'_{6,0} = A_1(v_p - v_0), \text{ а } A_1 = \sum_1^n k_i F_i, \text{ где } F_i \text{ и}$$

k_i - площади поверхности боков и дна ванны и соответствующие им коэффициенты теплопередачи. Все перечисленные тепловые потоки имеют размерность кДж/с=кВт и в выражениях для них применены следующие обозначения: i_k - энтальпия конденсата, удаляемого из змеевика, кДж/кг; c_T - удельная теплоемкость сухой ткани

кДж/кг. $c_{p,1}$ - удельная теплоемкость раствора, которым пропитана входящая ткань, кДж/кг. q_1 и q_2 - отжимы входящей и выходящей ткани; v_2 - температура подливаемой воды, °С; v_3 - температура входящей ткани, °С; v_0 - температура окружающей среды, °С; В дальнейших выводах для упрощения примем $c_{p,1} \approx c_p \approx c_{\sigma} = 4,19 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$ При неустановившемся состоянии изменяется приток или расход тепла, в результате чего тепловая энергия ванны накапливается или убывает. Рассмотрим схему приращений тепловых потоков в ванне при изменении теплового потока, вносимого паром на величину ΔQ_1 и при изменении массовой скорости ткани на величину ΔM . Тепловой поток, поступающий в змеевик, увеличивается на ΔQ_1 , а расход тепла, уходящий из змеевика на $\Delta Q'_1 = \frac{\Delta v_k - \Delta v_p}{R_1}$,

$$(5) \text{ где } \Delta v_k \text{ и } \Delta v_p -$$

приращения температуры пароводяной среды в змеевике и температуры раствора в ванне $2; R_1 = \frac{1}{k_{3M} F_{3M}}$ -

термическое сопротивление змеевика, °С/кВт. k_{3M} и F_{3M} - соответственно коэффициент теплопередачи и поверхность змеевика. Заполненный пароводяной средой змеевик обладает определенной теплоемкостью C_1 , поэтому для переходного процесса в змеевике можно написать уравнение:

$$\Delta Q_1 - \Delta Q'_1 = C_1 \frac{d\Delta v_k}{dt},$$

(6) при изменении массовой скорости ткани на величину ΔM тепловой поток в ванну увеличится на $\Delta Q_4 = \Delta M(c_T + c_{p,1} q_1)v_3$, а расход тепла

из ванны увеличится на $\Delta Q_5 + \Delta Q_6$, где

$$\Delta Q_5 = (M + \Delta M)(c_T + c_p q_2)(v_p + \Delta v_p) - M(c_T + c_p q_2)v_p \approx M(c_T + c_p q_2)\Delta v_p + \Delta M(c_T + c_p q_2)v_p$$

$$\Delta Q_6 = (A_1 + A_2)\Delta v_p. \text{ В результате}$$

тепловой поток из ванны увеличится на

$$\Delta Q_5 + \Delta Q_6 - \Delta Q_4 = \Delta M[(c_T + c_p q_2)v_p - (c_T + c_p q_2)v_p - (c_T + c_p q_1)v_3] + [M(c_T + c_p q_2) + (A_1 + A_2)]\Delta v_p.$$

, (7) Это приращение теплового

потока можно представить в виде суммы

двух слагаемых: $\Delta Q''$ и $\Delta Q'''$. Часть

приращение теплового потока,

пропорциональную Δv_p , запишем в виде

$$\Delta Q'' = [M(c_T + c_p q_2) + (A_1 + A_2)]\Delta v_p = \frac{\Delta v_p}{R_2}$$

, (8) где

$$\text{величина } R_2 = \frac{1}{M(c_T + c_p q_2) + (A_1 + A_2)}$$

, Также имеет размерность термического

сопротивления. Поэтому величину $\Delta Q''$

можно рассматривать как тепловой

поток, обусловленный разностью

температур Δv_p и термическим

сопротивлением R_2 . Остальная

часть приращения теплового потока

(2.20) пропорциональна возмущению

ΔM

$$\Delta Q''' = \Delta M[(c_T + c_p q_2)v_p - (c_T + c_p q_1)v_3].$$

Суммарное изменение теплового потока

в ванну равно

$$\Delta Q'_1 + \Delta Q_4 - \Delta Q_5 - \Delta Q_6 = \Delta Q'_1 - \Delta Q'' - \Delta Q'''$$

И переходной процесс в ванне

определяется уравнением

$$\Delta Q'_1 - \Delta Q'' - \Delta Q''' = C_2 \frac{d\Delta v_p}{dt},$$

(9) где $C_2 = V\rho_p c_p$ - теплоемкость

ванны, кДж/°С. Напишем теперь

уравнения (6) и (9) в операторной форме

с учетом выражения (5)

$$C_1 p \Delta v_k = \Delta Q_1 - \frac{\Delta v_k - \Delta v_p}{R_1},$$

Как

$$C_2 p \Delta v_p = \frac{\Delta v_k - \Delta v_p}{R_1} - \frac{\Delta v_p}{R_2} - \Delta Q''.$$

известно из операционного исчисления,

с такими уравнениями можно

обращаться с обычными

алгебраическими уравнениями. Решая

эту систему уравнений, получим:

$$C_1 R_1 C_2 R_2 p^2 \Delta v_p + (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_1 R_2) p \Delta v_p + \Delta v_p = R_2 \Delta Q_1 - (C_1 R_1 p + 1) R_2 \Delta Q''.$$

(10) Введя обозначения

$T_1 = C_1 R_1, T_2 = C_2 R_2, T_3 = C_1 R_2$ и перейдя к

обычной форме записи, получим:

$$T_1 T_2 \frac{d^2 \Delta v_p}{dt^2} + (T_1 + T_2 + T_3) \frac{d\Delta v_p}{dt} + \Delta v_p = R_2 \Delta Q_1 - R_2 (T_1 \frac{d\Delta Q''}{dt} + \Delta Q'').$$

, (11) Для приведения уравнения к

безразмерному виду введем

$$\text{безразмерные величины } \varphi = \frac{\Delta v_p}{v_p, 0},$$

$$\mu = \frac{\Delta Q_1}{Q_{1, \max}},$$

$$f = \frac{\Delta M}{M_0}, \quad (12) \text{ где } v_p, 0 \text{ и}$$

M_0 - номинальные значения

температуры раствора и массовой

скорости ткани в стационарном режиме;

$Q_{1\max}$ - максимальный приток тепла при

полностью открытом регулирующим

клапане. Подставляя значения

$\Delta v_p, \Delta Q_1$ и ΔM из равенств (12) в

уравнение (11), получим после

преобразований

$$T_1 T_2 \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + (T_1 + T_2 + T_3) \frac{d\varphi}{dt} + \varphi = K_0 \mu + K_1 (T_1 \frac{df}{dt} + f),$$

(13) где

остоянные времени

$$T_1 = C_1 R_1 = \frac{C_1}{k_{3M} F_{3M}}, T_2 = C_2 R_2 = \frac{v \rho_p c_p}{M(c_T + c_p q_2) + (A_1 + A_2)},$$

$$T_3 = C_1 R_2 = \frac{C_1}{M(c_T + c_p q_2) + (A_1 + A_2)}$$

Коэффициенты передачи: а) по управляющему воздействию

$$K_0 = \frac{Q_{1, \max} R_2}{v_{p,0}} = \frac{Q_{1, \max}}{[M(c_T + c_p q_2) + (A_1 + A_2)] v_{p,0}} \quad (14)б$$

по каналу возмущения

$$K_1 = \frac{M_0 \left[(c_T + c_p q_2) - (c_T + c_{p,1} q_1) \frac{v_3}{v_{p,0}} \right]}{M(c_T + c_p q_2) + (A_1 + A_2)}$$

(15) Таким

образом динамические свойства рассматриваемого объекта нагреваемой пропиточной ванны- аналогичны динамическим свойствам звена второго порядка, на входе которого действует эквивалентное возмущение $T_1 \frac{df}{dt} + f$.

Как было показано выше пропиточная ванна представляет собой двухмерный объект управления. Пар и раствор характеризуется регулируемыми расходами пара (Q_{Π}) и раствора (Q_p), а регулируемые выхода уровнем (H_p) и температурой (T_p) раствора.

Передаточная функция $\bar{W}(p)$ связывающая выходы со входами (расход пара и расход раствора):

$$\bar{Y}(p) = \bar{W}(p) \bar{X}(p),$$

$$\bar{Y}(p) = [H_p(p), T_p(p)]^{-1}, \bar{X}(p) = [Q_p(p), Q_{\Pi}(p)]^{-1}$$

$$\bar{W}(p) = \begin{bmatrix} W_{11}(p) & W_{12}(p) \\ W_{21}(p) & W_{22}(p) \end{bmatrix} W_{ij}(p) -$$

передаточные функции, связывающие соответствующие входы и выходы объекта. Форма и параметры этих передаточных функций, а также их численные значения приведены в [3]. Предварительный анализ показал, что влияние расхода пара (Q_{Π}) на уровень раствора (H_p) полностью отсутствует, т.е. $W_{12}(p) = 0$. передаточные функции по другим, соответствующим

каналам имеет вид: $W_{11}(p) = \frac{K_{11}}{pT_{11} + 1} e^{-p\tau_{11}}$

$$W_{21}(p) = \frac{K_{21}}{pT_{21} + 1} e^{-p\tau_{21}}, \quad \text{где } K_{ij} -$$

$$W_{22}(p) = \frac{K_{22}}{pT_{22} + 1} e^{-p\tau_{22}}$$

коэффициент передачи между соответствующими каналами объекта; T_{ij} - постоянная времени [мин]; τ_{ij} - время запаздывания [мин];

$$W(p) = \begin{bmatrix} \frac{K_{11}}{pT_{11} + 1} e^{-p\tau_{11}} & 0 \\ \frac{K_{21}}{pT_{21} + 1} e^{-p\tau_{21}} & \frac{K_{22}}{pT_{22} + 1} e^{-p\tau_{22}} \end{bmatrix}$$

Структурная модель приведения на рис. 2.3.

Наличие взаимосвязей значительно усложняет задачу синтеза регуляторов и настройку параметров.

Рис.2. Структурная модель пропиточной ванны

References:

1. Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производств. М.: Академия, 2009-192 с.
2. Першина Л. Ф., Петрова С. В. Технология швейного производства. 2-е изд., перераб. М.: Легпромбытиздат 1991-206 с.
3. Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. Технические средства автоматизации. 2007.-207 с.
4. Климов В.А., Шапошников А.Л. Исследование математических моделей динамических систем текстильных машин оптимизационным методом задания формы решения // Изв. вузов., Технология текстильной промышленности. Иванова, 1999, №4, с.42-43.
5. Sheraliyevich, Ibragimov Begovot, and Eshqobilov Sirojiddin Berdimurodovich. "BASIC PRINCIPLES OF AUTOMATION CONTROL OF HEATING OF PROTECTED GROUND STRUCTURES." ResearchJet Journal of Analysis and Inventions 2.05 (2021): 426-432.
6. Ибрагимов, Б. Ш., & Эшқобилов, С. Б. (2021). Основные характеристики дискретных технологических процессов массового производства как объектов автоматизации. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 2(5), 42-47.
7. Ибрагимов, Б. Ш., & Эшқобилов, С. Б. (2020). МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПАРА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ. Интернаука, (18-2), 10-13.
8. Arifjanov, A., Samiev, L., Yusupov, S., Khusanova, D., Abdulkhaev, Z., & Tadjiboyev, S. (2021). Groundwater Level Analyse In Urgench City With Using Modflow Modeling And Forecasting System. In E3S Web of Conferences (Vol. 263, p. 03010). EDP Sciences.
9. Тожибоев, С. Ж. (2018). РАСЧЁТ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОТ НАНОСОВ. In Сфера знаний: вопросы продуктивного взаимодействия теории и практики (pp. 228-232).
10. Каландаров, П. И., & Аралов, Г. М. (2020). РАЗРАБОТКА ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 399-401).
11. Исламнур, Ибрагимов и др. «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ УЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО РЕГУЛЯТОРА В СООТВЕТСТВИИ С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ЛОГИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПЕЧИ». Архив конференций . Том. 20. № 1. 2021.
12. Исламнур, И., Оглы, БСС, Тураевич, С.Т., и Шеробод, К. (2021, апрель). ВАЖНОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА В ГАЗОВЫХ ПЕЧАХ. В архиве конференций (т. 19, № 1, с. 23-25).